

МИКРОВАСКУЛЯРНЫЙ ОТВЕТ СЕТЧАТКИ НА НАВИГИРОВАННУЮ
ЛАЗЕРКОАГУЛЯЦИЮ ПРИ НЕПРОЛИФЕРАТИВНОЙ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ
РЕТИНОПАТИИ ПО ДАННЫМ ОКТ-АНГИОГРАФИИ

MICROVASCULAR RESPONSE OF THE RETINA TO NAVIGATED LASER
PHOTOCOAGULATION IN NON-PROLIFERATIVE DIABETIC RETINOPATHY
ACCORDING TO OCT ANGIOGRAPHY DATA

NOPROLIFERATIV DIABETIK RETINOPATIIYADA NAVIGATSIYALANGAN
LAZERKOAGULYATSIYAGA RETINANING MIKROVASKULYAR JAVOBI: OKT-
ANGIOGRAFIYA MA'LUMOTLARI ASOSIDA

¹Максудова Зульфия Рузметовна – DSc

<https://orcid.org/0009-0002-3902-167X>

¹Усманова Наргиза Абдугафурова

<https://orcid.org/0009-0009-6508-5491>

²Ризаева Манзурахон Асроровна

<https://orcid.org/0000-0001-5920-1008>

¹Маткаримов Акмаль Каримович

<https://orcid.org/0009-0008-7380-396X>

¹Ташматов Зиёдулла Абдуллаевич

<https://orcid.org/0009-0008-8062-4222>

¹клиника доктора Максудовой

²клиника Nazar Med

Annotatsiya. Ushbu retrospektiv tadqiqot navigatsion lazer fotokoagulyatsiyasidan (Navilas 577s) keyin o'rta darajadagi nonproliferativ diabetik retinopatiyali (NPDR) bemorlarda retinal mikrovaskulyar o'zgarishlarni swept-source OKT-angiografiya (SS-OKT-A, Topcon DRI OCT Triton) yordamida baholaydi. O'rganishga 52 ko'z (48 bemor) kiritildi. Davolashdan oldin va davolashdan 1 hamda 4 hafta o'tgach tomir zichligi (VD), perfuziya zichligi (PD), FAZ maydoni va xoriokapillyar qon oqimi o'lchandi. Bir hafta o'tgach, yuzaki kapillyar pleksusda VD 48,2%dan 44,1%gacha kamaydi ($p=0,002$), FAZ maydoni esa o'tkinchi kengaydi. To'rt haftada barcha ko'rsatkichlar deyarli boshlang'ich qiymatga qaytdi. Asoratlar qayd etilmadi. Natijalar Navilas 577s tizimining xavfsizligini tasdiqlaydi.

Kalit so'zlar: noproliferativ diabetik retinopatiya, navigatsiyalangan lazerkoagulyatsiya, OKT-angiografiya, retinal qon tomir zichligi, Topcon Triton.

Аннотация. Ретроспективное исследование посвящено оценке кратковременных изменений микрососудистых параметров сетчатки после навигированной лазеркоагуляции (Navilas 577s) у пациентов с умеренной непролиферативной диабетической ретинопатией. В работу включены 52 глаза 48 пациентов. Методом swept-source OKT-ангиографии (Topcon Triton) измерялись плотность сосудов, перфузионная плотность, площадь ФАЗ и хориокапиллярный кровоток исходно, через 1 и 4 недели. Через 7 дней зафиксировано умеренное снижение плотности сосудов в поверхностном капиллярном сплетении (с 48,2 до 44,1%, $p=0,002$) и транзитное расширение ФАЗ. К 4-й неделе показатели вернулись к исходным значениям. Хориокапилляры оставались стабильными на всём протяжении наблюдения. Осложнений не зарегистрировано.

Ключевые слова: непролиферативная диабетическая ретинопатия, навигированная лазеркоагуляция, ОКТ-ангиография, плотность сосудов сетчатки, Topcon Triton.

Abstract. *This retrospective cohort study assessed short-term microvascular alterations in the retina following navigated pattern laser photocoagulation (Navilas 577s) in eyes with moderate non-proliferative diabetic retinopathy. Fifty-two eyes of 48 patients underwent swept-source OCT angiography (Topcon DRI OCT Triton) at baseline and at one and four weeks after the final treatment session. Vessel density in the superficial capillary plexus declined transiently from 48.2% to 44.1% ($p=0.002$) at one week, accompanied by a temporary FAZ enlargement. By week four, all parameters had returned to near-baseline levels. Choriocapillaris flow was unaffected throughout. No adverse events were recorded, confirming the safety of the navigated 577-nm laser system for moderate NPDR.*

Keywords: *non-proliferative diabetic retinopathy, navigated laser photocoagulation, OCT angiography, retinal vessel density, Topcon Triton.*

Введение. Диабетическая ретинопатия сохраняет статус ведущей предотвратимой причины слепоты среди лиц трудоспособного возраста во всём мире [1]. По данным национальных регистров, в Узбекистане микрососудистые осложнения сахарного диабета выявляются у каждого третьего–четвёртого пациента с длительностью заболевания свыше десяти лет, причём значительная часть случаев приходится на умеренную непролиферативную стадию [2]. Именно в этот период своевременное лазерное лечение способно предотвратить переход к пролиферации и защитить центральные отделы сетчатки от развития макулярного отёка.

Классическая панретиальная фотокоагуляция, несмотря на доказанную эффективность, сопряжена с рядом практических ограничений: длительностью сеанса, болезненностью и нестабильностью укладки ожогов при движениях глазного яблока. Появление навигированных лазерных систем, в частности Navilas 577s, принципиально изменило технологию вмешательства. Система обеспечивает автоматическое слежение за глазом, предварительное планирование паттерна на основе флюоресцентной ангиограммы и подачу каждого импульса строго в заданную точку [3]. Продолжительность сеанса сократилась с 25–30 до 7–9 минут, а точность аппликаций, по данным производителя и независимых наблюдений, превышает 90% [4].

Вместе с тем вопрос о влиянии навигированной лазеркоагуляции на микрососудистое русло в первые недели после вмешательства оставался недостаточно изученным. Имеющиеся данные относятся преимущественно к нажигаемым паттерновым системам (PASCAL и аналоги) и свидетельствуют о снижении плотности сосудов на 5–12% с последующим частичным восстановлением [5, 6]. Специфика навигированного жёлтого лазера (длина волны 577 нм, импульс 20 мс) в отношении ранней сосудистой реакции систематически не изучалась.

Swept-source ОКТ-ангиография на платформе Topcon DRI OCT Triton предоставляет возможность неинвазивной количественной оценки поверхностного и глубокого капиллярных сплетений, фовеальной аваскулярной зоны (ФАЗ) и хориокапилляров с более высокой чувствительностью в условиях помутнений оптических сред по сравнению со спектральными приборами предыдущего поколения [7]. Настоящее исследование было предпринято с целью заполнить указанный пробел, используя накопленный клинический материал.

Обзор литературы. Лазерная фотокоагуляция при диабетической ретинопатии остаётся одним из наиболее хорошо изученных методов офтальмологического лечения. Исследование ETDRS сформулировало принципы, которые лежат в основе современных протоколов: своевременное лечение снижает риск тяжёлой потери зрения более чем на 50% [1]. Последующие работы продемонстрировали, что секторальная лазеркоагуляция в зонах периферической ишемии замедляет неоваскуляризацию и уменьшает трансудацию из микроаневризм [2].

С внедрением ОКТ-ангиографии стало возможным неинвазивно отслеживать ответ микрососудистого русла на лазерное воздействие. Nesper et al. показали, что после традиционной лазеркоагуляции плотность сосудов в поверхностном сплетении снижается в среднем на 8,3%, достигая минимума к 2–3-й неделе, с частичным восстановлением к 3 месяцам [5]. Аналогичные закономерности описали Park et al. для паттернового лазера PASCAL: падение VD составило 7,4% ($p < 0,001$), причём глубокое капиллярное сплетение реагировало позднее и восстанавливалось медленнее [6].

Жёлтый лазер с длиной волны 577 нм обладает рядом теоретических преимуществ перед зелёным (532 нм): минимальное поглощение макулярным ксантофиллом, преимущественная абсорбция оксигемоглобином и низкое рассеяние в средах с начальным ядерным склерозом [3]. Inanc et al. в исследовании с использованием swept-source ОКТ-А показали, что после панретинальной фотокоагуляции зелёным лазером снижение VD в SCP достигает 6,9%, тогда как данных о 577 нм системах в аналогичном дизайне опубликовано крайне мало [8].

Отдельного внимания заслуживает работа Tsai et al. (2025), в которой впервые проведено проспективное наблюдение за пациентами, получавшими навигированную жёлтую лазеркоагуляцию: авторы зафиксировали снижение VD в SCP на 7,4%, что несколько превышает наши ретроспективные данные, однако авторы использовали иной тип ОСТ-А и несколько отличную методику сегментации [9]. Настоящая работа дополняет эти наблюдения, опираясь на большую выборку и стандартизованный протокол Topcon Triton.

Методология исследования. Дизайн исследования. Ретроспективное когортное исследование выполнено на базе инновационной офтальмологической клиники доктора Максудовой (Ташкент, Узбекистан) за период с января 2022 по ноябрь 2025 года. Протокол одобрен локальным этическим комитетом (протокол № LEC-IM 2025-07 от 10.03.2025) и соответствует положениям Хельсинкской декларации в редакции 2013 года.

Критерии включения: умеренная НППР (ETDRS 35–47), подтверждённая методом ультраширокопольной флюоресцентной ангиографии; возраст от 40 до 70 лет; острота зрения $\geq 20/80$. Критерии исключения: пролиферативная ретинопатия, предшествующая лазерная или интравитреальная терапия, макулярный отёк с толщиной центральной зоны >300 мкм, помутнения оптических сред $>LOCS III NO3$, глаукома, аксиальная длина >26 мм.

В исследование включено 52 глаза 48 пациентов (средний возраст $58,4 \pm 9,2$ года): 26 мужчин, средняя длительность сахарного диабета — 12 лет, средний уровень HbA1c — 7,8%.

Протокол лечения. Лазерная терапия проводилась с использованием системы Navilas 577s (длина волны 577 нм, размер пятна 200 мкм, длительность импульса 20 мс, мощность 150–400 мВт). Мощность подбиралась методом титрования до достижения, умеренного побеления в зоне ретинального пигментного эпителия. Лечение включало 300–600 аппликаций в 3–4 секторах за 2–3 сеанса с интервалом 1 неделя.

Протокол визуализации. Swept-source ОКТ-ангиография выполнялась на приборе Topcon DRI OCT Triton (объём скана 6×6 мм) исходно, через 1 и 4 недели после последнего сеанса. Автоматическая сегментация корректировалась вручную при наличии артефактов. Анализировались: плотность сосудов (VD, %) и перфузионная плотность (PD, %) в SCP и DCP, площадь ФАЗ (мм^2), индекс хориокапиллярного кровотока (CCI, %).

Результаты и обсуждение. Исходные параметры. Средняя острота зрения при включении составила $0,21 \pm 0,12$. SS-ОКТ-А показал следующие исходные значения: VD в SCP — $48,2 \pm 3,1\%$, PD в SCP — $46,5 \pm 2,9\%$; VD в DCP — $52,1 \pm 4,2\%$, PD в DCP — $49,8 \pm 3,7\%$; площадь ФАЗ — $0,32 \pm 0,05$ мм^2 ; CCI — $92,4 \pm 2,1\%$. Качество изображений было высоким: значимые ошибки сегментации ($>5\%$) отсутствовали во всех включённых сканах (Табл.1).

Динамика показателей. Через 1 неделю после последнего сеанса зафиксировано статистически значимое снижение VD в SCP до $44,1 \pm 3,4\%$ ($p=0,002$) и PD в SCP до $42,7 \pm 3,1\%$ ($p=0,001$). В глубоком сплетении снижение PD составило 13,7% от исходного ($p=0,001$). Площадь ФАЗ транзиторно увеличилась до $0,35 \pm 0,06$ мм^2 ($p=0,003$). Хориокапиллярный

индекс не изменился ($91,8 \pm 2,3\%$, $p=0,12$). К 4-й неделе VD в SCP восстановилась до $46,8 \pm 3,0\%$ ($p=0,015$ по сравнению с исходным — статистически значимо, но клинически несущественно), DCP и ФАЗ вернулись к исходным значениям.

Таблица 1.

Динамика параметров SS-ОКТ-А до и после навигированной лазеркоагуляции ($n=52$).

Показатель	Исходно	1 неделя	p_1	4 недели	p_2
VD SCP (%)	$48,2 \pm 3,1$	$44,1 \pm 3,4$	0,002	$46,8 \pm 3,0$	0,015
PD SCP (%)	$46,5 \pm 2,9$	$42,7 \pm 3,1$	0,001	$45,4 \pm 2,8$	0,04
VD DCP (%)	$52,1 \pm 4,2$	$48,6 \pm 4,0$	0,004	$51,3 \pm 4,1$	0,28
PD DCP (%)	$49,8 \pm 3,7$	$43,0 \pm 3,5$	0,001	$49,2 \pm 3,6$	0,19
ФАЗ (мм^2)	$0,32 \pm 0,05$	$0,35 \pm 0,06$	0,003	$0,32 \pm 0,05$	0,42
CCI (%)	$92,4 \pm 2,1$	$91,8 \pm 2,3$	0,12	$92,1 \pm 2,0$	0,65

Примечание. p_1 — по сравнению с исходным через 1 нед.; p_2 — по сравнению с исходным через 4 нед.

Обсуждение. Полученные данные свидетельствуют о том, что навигированная лазеркоагуляция на системе Navilas 577s вызывает транзиторную гипоперфузию ретинального микрососудистого русла, которая полностью регрессирует к концу первого месяца. Снижение плотности сосудов в поверхностном сплетении составило 4,1 абсолютных процента — примерно вдвое меньше, чем описано для паттернового зелёного лазера в сопоставимых работах [6, 9]. Вероятным объяснением служит щадящий режим: жёлтая длина волны (577 нм) поглощается преимущественно оксигемоглобином и значительно меньше — меланином пигментного эпителия по сравнению со стандартным зелёным лазером, что ограничивает зону теплового повреждения [3].

Транзиторное увеличение площади ФАЗ согласуется с концепцией временного вазоспазма и умеренного отёка эндотелия в ответ на тепловое воздействие [5]. Восстановление к 4-й неделе подтверждает самостоятельное разрешение этих изменений. Отсутствие реакции хориокапилляров является важным маркером безопасности: данный слой обеспечивает питание фоторецепторов, и его нарушение могло бы привести к долгосрочным функциональным потерям.

Острота зрения оставалась стабильной на протяжении всего наблюдения ($0,22 \pm 0,11$ через 4 недели, $p=0,05$), центральная толщина сетчатки не показала значимых изменений. Осложнений в 52 глазах не зарегистрировано.

Заключение. Навигированная лазеркоагуляция на системе Navilas 577s у пациентов с умеренной НПДР сопровождается транзиторным и клинически незначимым снижением сосудистых параметров, регистрируемым методом swept-source ОКТ-ангиографии преимущественно в первую неделю после вмешательства. К четвёртой неделе все измеренные показатели возвращаются к исходному уровню; хориокапилляры остаются интактными. Полученные результаты подтверждают безопасность данной технологии для лечения пациентов с ранними стадиями диабетической ретинопатии. Контрольное SS-ОКТ-А исследование через 1 неделю представляется обоснованным у пациентов с неудовлетворительным метаболическим контролем ($\text{HbA1c} > 9\%$).

Список литературы:

1. Wong T.Y., Sun J., Kawasaki R. et al. Guidelines on diabetic eye care: the International Council of Ophthalmology recommendations. *Ophthalmology*. 2018; 125(10): 1608–1622.
2. Абдурахманова Д.С. и др. Эпидемиология диабетической ретинопатии в Узбекистане. *Вестник офтальмологии*. 2022; 138(3): 45–51.

3. Chhablani J., Kozak I., Barteselli G. et al. Navigated laser photocoagulation in patients with diabetic retinopathy. *Acta Ophthalmol.* 2016; 94(3): e168–173.
4. OD-OS GmbH. *Navilas 577s Clinical Evidence Compendium 2020–2025*. Teltow, Germany: OD-OS GmbH; 2025.
5. Nesper P.L., Scarinci F., Fawzi A.A. Effects of photocoagulation on retinal microvasculature in diabetic retinopathy: longitudinal OCTA study. *Retina.* 2019; 39(8): 1584–1594.
6. Park Y.G., Kim M., Roh Y.J. Short-term retinal vascular changes after pattern scanning laser photocoagulation in diabetic retinopathy by OCT angiography. *Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol.* 2020; 258(2): 301–308.
7. Topcon Healthcare. *DRI OCT Triton Series — Technical Specifications and Clinical Applications*. Tokyo: Topcon Corporation; 2024.
8. Inanc M., Tekin K., Kiziloprak H. et al. Changes in retinal microcirculation after panretinal photocoagulation assessed by SS-OCT angiography. *Int Ophthalmol.* 2022; 42(4): 1155–1163.
9. Tsai W.S., Thottarathil S., Shi Y. et al. Early hemodynamic response to navigated yellow laser photocoagulation in non-proliferative diabetic retinopathy. *Retina.* 2025; 45(1): 72–80.
10. Hsieh Y.T., Alam M.N., Le D. et al. OCT angiography biomarkers for diabetic retinopathy progression. *Ophthalmol Retina.* 2021; 5(8): 788–798.
11. Mastropasqua R., Toto L., Borrelli E. et al. Morphology and microvascular organization of the transition zone in diabetic retinopathy by swept-source OCT angiography. *Retina.* 2019; 39(6): 1219–1228.
12. Al-Sheikh M., Falavarjani K.G., Akil H., Sadda S.R. Impact of image artifacts on quantitative analysis of OCT angiography in diabetic retinopathy. *Retina.* 2021; 41(3): 556–563.